

Pinagpala Publishing Services

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

VOL.V ISSUE VIII

WORLD EDUCATION CONNECT

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

August 2025
Monthly Issue
International

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269
DTI Business Reg. No. 3034433
TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183
San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300
pinagpalapublishingservices@gmail.com
+639684666397

*"Write. Educate.
Connect."*

 @pinagpalapublishingservices

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

World Education Connect Multidisciplinary e-Publication

Volume V, Issue VIII ((August 2025), p.411, International

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

ARAPENDYUM:

Isang Kompendyum ng mga Makabagong Tula ni Rio Alma

G. Dexter Mark M. Asturias

Guimaras State University

Nilalayan ng pag-aaral na ito na masusing suriin ang limang (5) makabagong tula ni Rio Alma na inilathala sa kanyang Facebook page, upang matukoy ang mga temang nangingibabaw, tayutay, mga simbolismong ginamit, at ang kaugnayan ng mga ito sa teoryang Realismo. Gamit ang kwalitatibong disenyo ng pananaliksik, partikular ang panunuring pampanitikan, isinagawa ang tekstwal na analisis sa tulong ng rubrik bilang gabay sa sistematikong pagtataya. Pinagtuunan ng pansin ang mga estilistikong elemento gaya ng metapora, personipikasyon, at iba pang tayutay na nagpapalalim sa mensahe ng tula. Sa konteksto ng Realismo, sinuri kung paanong ang mga tula ay nagsisilbing salamin ng lipunang Filipino—mula sa mga suliraning panlipunan hanggang sa mga karanasang kolektibo ng mamamayan—at kung paano ito nagiging kasangkapan sa pagpapalawak ng kamalayan at pag-unawa sa realidad ng kasalukuyang panahon.

Dagdag pa rito, ang mga simbolismong ginamit ni Rio Alma ay higit pa sa pampanitikang palamuti—ito'y nagsisilbing hamon sa mambabasa na mag-isip nang mas malalim. Sa pamamagitan ng talinghaga at imaheng humugot sa realidad ng lipunan, napupukaw ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral upang suriin ang ugnayan ng panitikan at karanasang panlipunan. Sa ganitong pagbasa, nagiging daan ang tula sa mas malalim na pag-unawa at diskurso hinggil sa mga isyung kinakaharap ng bayan.

DOI 10.5281/zenodo.17034512

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blesseddy M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.